

Научная статья
УДК 070.1+323.21
DOI: 10.5281/zenodo.15109665

СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ВИЗУАЛЬНЫЕ ПАТТЕРНЫ ПАТРИОТИЗМА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И НА МЕДИАПЛАТФОРМАХ

© 2025 А.А. Сорокин

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы» при Президенте Российской Федерации

ORCID: 0000-0002-2432-4179

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Статья рассматривает трансформацию патриотического дискурса в цифровом пространстве. Автор анализирует, как социальные сети и медиаплатформы способствуют формированию патриотических настроений, используя специфические семантические конструкции и визуальные символы. Исследование опирается на примеры контента, включающего государственные символы, цитаты исторических деятелей, а также популярные лозунги и хештеги. В работе выделены ключевые паттерны патриотического дискурса, такие как бинарная оппозиция «свой – чужие», использование эмоционально окрашенной лексики, а также распространение патриотического контента через вирусные механизмы, включая мемы и флешмобы. Автор подчеркивает, что современные медиа позволяют не только транслировать официальную идеологию, но и формировать альтернативные интерпретации патриотизма, создавая различные общественные группы и сообщества. Выводы исследования демонстрируют, что цифровая среда не только усиливает патриотические нарративы, но и изменяет их восприятие за счет новых коммуникационных инструментов. Это подтверждается статистическими данными о вовлеченности пользователей, росте патриотической риторики и изменении механизмов распространения патриотического контента.

Ключевые слова: патриотизм, социальные сети, новые медиа, блоги, семантические паттерны, онлайн-среда, национальная идея, историческая память, медиадискурс.

Для цитирования: Сорокин А.А. Семантические и визуальные паттерны патриотизма в социальных сетях и медиаплатформах / А.А. Сорокин // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 2. – С. 180–190. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15109665>.

Введение. Новые медиа, к которым исследователи относят и социальные сети, и блоги, и различные медиаплатформы [1], в последние годы приобрели значительное влияние в современной информационной среде. Если ранее использование контента из социальных сетей в официальных средствах массовой информации воспринималось как неуместное, то в настоящее время ссылки на личные блоги, аккаунты политиков, общественных деятелей и журналистов становятся одним из ключевых источников информации для традиционных медиа и новостных агентств [4; 12].

Современные технологии кардинально изменили способы трансляции информации. Доминирование новых медиа в информационном пространстве обусловлено рядом ключевых факторов, среди которых, во-первых, интерактивность, позволяющая пользователям не только реагировать на представленный контент, но и активно участвовать в формировании информационной повестки; во-вторых, оперативность, дающая медиа возможность распространять информацию в реальном времени. Важно отметить еще одну характеристику распространения информации в цифровом пространстве – мультиплатформенность: адресант размещает текст сразу на

нескольких ресурсах, что позволяет адресатам получать доступ к нему с устройств различных типов (компьютеров, телефонов, планшетов и т.д.).

Исследователи И.В. Бирюлин и Ю.В. Сорокина [3, с. 191–199] отмечают, что «вертикальная» государственная информационная система переходит в «горизонтальную» общественную, таким образом преобразуя общий медийный ландшафт.

Эти процессы привели к трансформации традиционных механизмов распространения информации и семантических паттернов основных тем, доминирующих в общественной повестке. Одним из самых актуальных на сегодняшний день является семантическое поле понятия *патриотизм*.

Несмотря на широкое использования понятия *патриотизм* в медиадискурсе, в государственной и социальной сфере, некоторые исследователи указывают на сложность научного определения патриотизма [6; 7; 8], так как это понятие имеет идеологическую нагрузку. А кроме того, в истории и нашей страны, и других стран понятие *патриотизм* не раз использовалось различными политическими и общественными деятелями для манипуляции общественным сознанием [10].

Одной из нейтральных коннотаций может быть рассмотрение патриотизма как выражения социальной солидарности. Он символизирует единство личности с социальной системой на основе устойчивых социальных ценностей. Такой подход можно увидеть в работах таких теоретиков, как Эмиль Дюркгейм [5] и Талкотт Парсонс [11], которые связывали социальные ценности с обеспечением порядка и интеграции в обществе.

Кроме того, феномен патриотизма важно рассматривать в контексте групповой идентичности, где обобщенные понятия *мы*, *наш* становятся ключевым элементом формирования патриотического сознания. В этом контексте становится понятной сумма этнической и культурной идентичности в рамках теорий культурной традиции и преемственности [3], которые передаются из поколения в поколение и обеспечивают единство национального самосознания.

Что может быть силой, противостоящей патриотизму как чувству общности и социального единства? Нигилизм по отношению к социальным ценностям, который ведет к потере патриотического сознания и дезинтеграции общества. Говоря о социальных ценностях, важно подчеркивать культурное, этническое и этическое богатство страны, народов, населяющих ее. При таком подходе наиболее отчетливо видны границы между подлинным патриотизмом и радикальным его выражением. Подлинный патриотизм основан на конструктивном и созидательном начале, ложный ведет к агрессии и социальной деструкции [7].

В медиаполе семантические и визуальные паттерны помогают определить характер патриотических настроений пользователей. Подробный анализ медиадискурса поможет скорректировать работу по выстраиванию патриотического концепта на уровне научных, образовательных и других государственных практик по продвижению патриотизма в контексте традиционных национальных ценностей.

Данные об уровне патриотизма в России сегодня высоки. Исследование ВЦИОМ [27], проведенное в 2022 году, включало 1600 респондентов из взрослого населения России (18+). Опрос представлял собой стратифицированную случайную выборку, охватывающую более 80 регионов, 500 городов и поселков городского типа, а также 100 сел. Метод сбора данных – формализованное телефонное интервью.

За восемь лет (с 2014 до 2022 года, когда был проведен опрос) доля респондентов, считающих себя патриотами, возросла на 11%, достигнув 92%.

Новые инициативы в системе образования (еженедельное поднятие флага и исполнение гимна в школах) поддерживает 69% респондентов.

Представление о патриотизме у большинства молодых людей означает следующее: быть патриотом – это работать во благо страны (54%) и стремиться к улучшению условий для достойного будущего (45%), защищать свою страну от любых нападков и обвинений (44%).

Государственные учреждения, общественные организации и пользователи транслируют свое понимание патриотизма в социальных сетях на различных медиаплатформах. В современном обществе социальные сети и медиаплатформы стали ключевыми каналами коммуникации, влияющими на формирование общественного мнения и гражданской идентичности. По данным исследования компании Mediascope [23], которое охватывает период с марта по май 2024 года, общая аудитория интернета в России охватывает 103 млн человек (85% населения), в среднем пользователи проводят онлайн 4,5 часа ежедневно. 47% времени пользователи тратят на социальные медиа и блоги; также популярны видеоресурсы (22%) и мессенджеры (18%). Для сравнения – среднее время просмотра телевизора – 3 часа 22 минуты.

Среди социальных сетей лидеры – «ВКонтакте», «Telegram» и «ТикТок», они доминируют с точки зрения охвата, при этом «Telegram» активно используется для новостного и политического контента. Популярность платформ варьируется по возрастным группам, с акцентом на развлекательный и новостной контент для молодежи и политический – для старшего поколения.

Мессенджеры «WhatsApp» и «Telegram» – лидеры по охвату, особенно среди более молодых возрастных групп. «Telegram» также выделяется активным потреблением каналов новостного характера, что делает его популярной площадкой для информационного потребления.

Основная часть. В онлайн-среде патриотические настроения активно проявляются на различных платформах, таких как социальные сети, блоги и форумы. Эти пространства позволяют пользователям выражать свои взгляды в формате постов, видео и прямых трансляций. Технологии создают открытый доступ к аудитории, которая раньше была недоступна, и позволяют людям активно участвовать в обсуждениях тем, касающихся национальных ценностей, исторических и общественно значимых событий.

Онлайн-среда дает возможность мгновенно реагировать на подобные сообщения, что придает распространению патриотических настроений особую динамику. Например, национальные праздники, памятные даты и события мирового значения быстро становятся поводом для создания контента, который часто сопровождается символами, цитатами и культурными атрибутами. Патриотические посты и видео могут набирать популярность за считанные часы, усиливая массовый эффект и стимулируя участие других пользователей.

Семантические паттерны в интернет-среде становятся основой патриотического дискурса. В патриотическом контенте в социальных сетях и медиа часто используются устойчивые смысловые конструкции, которые призваны вызывать у аудитории определенные чувства и ассоциации, такие как гордость за страну, уважение к истории или приверженность культурным традициям. Эти конструкции включают ключевые слова, выражения и образы, которые становятся повторяющимися и узнаваемыми элементами в патриотическом дискурсе. Их постоянное использование помогает в продвижении определенных идей и ценностей в общественном сознании, а также является определенным семантическим кодом для узнавания интернет-ресурсов пользовательскими группами. Например, в социальных сетях в качестве лозунга в

разных контекстах фигурируют выражения «Мы – русские, с нами Бог!», «Слава Богу, мы – русские», «Это Россия, детка!», «Победа будет за нами» и т.п.

Сервис Яндекс Wordstat фиксирует [35], что количество запросов по словосочетанию «Мы – русские с нами Бог» в 2020 году в среднем составляет 6827, а в 2024 году это число выросло до 17143 запросов, то есть увеличилось на 151%.

Подобные лозунговые конструкции пользователи часто используют не только в сообщениях (постах) в социальных сетях, но и в подписях к фотографиям, мемам, названиях интернет-ресурсов, телеграм-каналов. В каталоге русскоязычных телеграм-каналов встречаются каналы, в названии или в описании которых используются сходные идиоматические конструкции: «RU Мы русские – с нами Бог!», «РОССИЯ ru С НАМИ БОГ», «МЫ РУССКИЕru», «Новости РФ ⚡С НАМИ БОГ⚡», «НЕ ЗЛИ РУССКОГО МЕДВЕДЯ ru», «Русский меч», «Русский формат», «БОЕВОЕ БРАТСТВО РУССКОГО МИРА "ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО!"» и т.д.

Для реализации семантических паттернов в языке патриотического дискурса используются особая лексика, метафоры и вербальные обозначения визуальных символов. Особую роль играют названия государственных атрибутов (флага, герба, национальных цветов), а также устойчивые метафоры, такие как «наше общее будущее», «сильная страна» и «дух нации» и т.п. Примеры использования: «Наш флаг – это не просто символ единства, это **символ единства силы и надежды**» [24], «россияне – уникальные люди **с сильным духом и глубоким чувством патриотизма от рождения**» [28], «Сегодня прошла еженедельная линейка, на которой мы **с гордостью подняли флаг России**. Этот момент объединяет нас, напоминает о нашей истории и ценностях. Давайте вместе будем **гордиться своей страной...**» [30].

Лексические средства апелляции к указанным концептам часто включают эмоционально окрашенные слова, такие как *слава, верность, долг, героизм, гордость, традиция*, что усиливает чувство причастности к единому национальному сообществу: «Посетителям было предложено ознакомиться с выставкой "**Слава защитникам Отечества**", включающая в себя патриотическую литературу, делали фото на память возле фотозоны "**Гордись Отчизна, славными сынами**", читали свои любимые стихотворения» [14]. Такие лексические паттерны не только формируют положительный образ страны, но и создают у пользователей ощущение национального единства и преемственности поколений. Важно отметить, что использование подобных семантических паттернов в большей степени характерно не для персональных аккаунтов, а для аккаунтов групп – государственных организаций, общественных объединений и т.п.

Для передачи патриотического контента в социальных медиа используются простые, легко понимаемые языковые конструкции и популярные жанровые форматы – мемы, стикеры, короткие видео, хештеги (например, среди популярных хештегов по этой теме – #СлаваГероям, #МыВместе, #СильнаяРоссия), что делает контент доступным и легко воспринимаемым широкой аудиторией, особенно молодежью.

Хештеги – это метки в соцсетях, блогах, YouTube и Telegram-каналах, которые состоят из символа # и ключевого слова или словосочетания. Цель хештегов – объединить тематически связанные публикации, сформировать определенную информационную волну в Сети, а кроме того, тегирование информации позволяет пользователям быстрее находить нужные ресурсы и участвовать в продвижении идей и собственных комментариев. Владение навыком работы с хештегами стало важным элементом коммуникативной компетенции. «Для популяризации своего нарратива пользователю необходимо умение расставлять теги, для получения доступа к интересующим текстам – умение осуществлять поиск по тегам» [13, с. 264]. Сообщения, помеченные хештегами, способствуют быстрому распространению

контента, превращая патриотические сообщения в вирусные. Например, по данным ресурса [hashtags.com](https://www.hashtags.com) в англоязычном сегменте сети «TikTok» хештег #Russia использовался в более чем 8 млн постов, которые собрали более 119 млрд просмотров [36]. Важно отметить, что с 2022 года социальная сеть «TikTok» работает в России с ограничениями: пользователи из России не могут добавлять свой контент и проводить стримы без использования способов обхода блокировки.

Лингвистические конструкции патриотического дискурса часто ориентированы на выражение чувств и убеждений, что проявляется в использовании восклицаний, прилагательных с положительной коннотацией и призывов. Часто встречаются модальные конструкции, выражающие долженствование и обязательство (например, *мы обязаны, долг каждого, дань памяти*), которые усиливают чувство личной ответственности и причастности: «Каждый из нас должен мобилизовать все имеющиеся ресурсы от собственного труда до возможностей оказания любой помощи нашим солдатам. Оказывая помощь солдатам, мы вместе приближаем Победу!» [33]. «Такие встречи способствуют воспитанию чувства гордости за свою страну. На конкретном примере ученики школы увидели, что настоящие герои живут рядом, что мужество, храбрость, любовь к Родине – это качества настоящего человека» [18], «Наши парни сражаются с настоящим злом, за правду, мир и свет! Мы не можем их бросить! Мы должны, обязаны помогать!» [26]. Эмоциональная насыщенность патриотического дискурса делает его более привлекательным и запоминающимся.

Еще одним важным элементом патриотического контента является кодовая оппозиция «свои – чужие». В патриотическом дискурсе часто используется бинарная структура, разделяющая *мы* и *они*, где *мы* ассоциируются с национальными ценностями, единством и традициями, а *они* противопоставляются как угроза или вызов. Такая конфликтная семантика способствует усилению групповой идентичности и сплоченности вокруг национальных идей. Наиболее отчетливо подобная дихотомия прослеживается в сообщениях публицистического вектора: «Запад 30 лет был нашим другом. Мы чуть не загнулись от такой дружбы» [17], «...так называемый свободный мир не только лгал, воровал и убивал, как и нам не снилось, но и занимался саморазрушением через продвижение абсолютно тоталитарной идеологической повестки» [15], «У американцев есть деньги, а у нас – люди» [22], «Современная Европа разделилась на две – Европу традиционных христианских ценностей и антихристианскую Европу, – когда теряется идентичность и пришельцев, и местного населения» [21].

Кроме лексических апелляций паттерны патриотизма в социальных сетях и на медиаплатформах прослеживаются через устойчивые визуальные элементы, активно используемые для выражения патриотических идей в онлайн-среде. Основные визуальные средства передачи патриотического контента – это государственные символы, такие как флаг и герб. Национальные цвета российского флага часто присутствуют в графическом оформлении публикаций: в элементах фона, текстовых вставках или как часть фильтров для фотографий и видео. Этот визуальный код создает мгновенную ассоциацию с государством, национальной идентичностью и усиливает чувство общности среди пользователей.

Часто в патриотическом контенте используются изображения известных исторических деятелей: основателей государства, героев войн, деятелей культуры, покорителей космоса. Одной из популярных форм оформления постов стало использование сочетания «портрет деятеля + его цитата». Важно отметить, что пользователи не всегда отмечают источники цитирования. Также зачастую присутствуют квазичитаты.

Популярны изображения достопримечательностей, памятников и мест, связанных с ключевыми историческими событиями России. Эти изображения помогают подчеркнуть преемственность поколений и значимость сохранения исторической и культурной памяти, а также провоцируют у пользователей эмоциональный отклик. Часто встречающиеся в патриотическом контенте виды природы страны – горы, реки, поля и леса. Эти образы символизируют красоту и богатство родной земли и вызывают у зрителей гордость за свою страну.

Визуальные паттерны патриотизма часто включают сцены группового взаимодействия, такие как митинги, парады, общественные мероприятия, сборы или флэшмобы, что символизирует единство и солидарность. Изображения людей, стоящих вместе или выполняющих коллективные действия (например, держащих флаг, поющих гимн, выстраивающихся в букву Z), передают ощущение сплоченности вокруг общих целей и ценностей. Вот некоторые сообщения в социальной сети «ВКонтакте»: «В Центре культуры и досуга состоялась церемония торжественного посвящения в ряды юнармейцев вновь принятых участников движения... Завершилась торжественная встреча флэшмобом "Мы За мир!"» [34], «Подрастающее поколение также приглашают принять участие в краевом фестивале школьных музеев и клубов патриотической направленности, акциях «Обелиск», «Окна Победы», «Песни Победы», а также творческих конкурсах, спортивных соревнованиях и флэшмобах» [22], «Стало доброй традицией в Дни Воинской Славы проводить в нашей патриотической зоне танцевальный флэшмоб "Вальс Победы"» [31], «Патриотический флэшмоб прошёл на ВДНХ. Представители «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтёрской роты» развернули 300-метровую георгиевскую ленту, а также выстроились в силуэт памятника «Родина-мать» с надписью «Зовёт» [16], «Кулинарный мастер – класс прошел в рамках республиканского флэшмоба «Мое национальное блюдо» по приготовлению национальных блюд и изделий в рамках Года поддержки участников специальной военной операции и членов их семей» [19].

Военная символика и атрибутика – еще один популярный визуальный элемент патриотического контента. Фотографии и видео с военными парадом, реконструкциями боев, а также изображение военной техники, формы и наград передают важные аспекты защиты страны, героизма и долга. Такой контент обычно появляется в дни государственных праздников и памятных дат, связанных с военной историей. Примеры из социальных сетей: «Во-первых, это – красиво: ЗРК "Тор-М1" охотится на вражеские дроны» [20], «Страна начала серийный выпуск новейших ракет "Вихрь-1" для ударных вертолётов. Ни одна техника НАТО не выживает после встречи с такой ракетой» [32], «Российский ракетный комплекс "Искандер-1000" – угроза Европе» [29].

Патриотизм часто выражается через мемы и более креативные формы, которые адаптируют традиционные патриотические образы под современный визуальный язык. Такие мемы могут включать элементы юмора, фильтры, анимацию или стилизацию под популярные тренды (например, в «ТikТок»), что делает патриотический контент более привлекательным для молодежной аудитории. Например, в мемах часто используются изображения президента России В.В. Путина: «Россию изолировать? А изолянты хватят» (рис. 1); «Это что же, у них санкции закончились что ли?» (рис. 2).

Молодежные субкультуры, особенно в социальных медиа, часто придают новые смыслы старым символам, создавая гибридные визуальные паттерны: «Госдепу из России с любовью» (рис. 3).

Таким образом, визуальные паттерны патриотического контента в социальных медиа и на медиаплатформах разнообразны и многослойны. Эти образы и символы создают узнаваемый визуальный код, который на уровне символов и ассоциаций

транслирует идеи единства, гордости и исторической преемственности, укрепляя патриотический дискурс в восприятии зрителей и пользователей социальных сетей.

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Заключение. В интернет-среде патриотические настроения интерпретируются по-разному, что часто приводит к обсуждениям и полемике. В отличие от традиционных медиа, где патриотизм может подаваться в одном ключе, онлайн-пространство позволяет сталкиваться с разными взглядами на патриотизм: от поддержки государственных инициатив до более критического восприятия или альтернативных взглядов на историю и культуру. Это приводит к формированию различных сообществ, объединенных схожими взглядами. Такие процессы способствуют дискуссиям и обмену идеями.

В онлайн-среде блогеры и лидеры мнений играют значимую роль в формировании патриотических настроений. Их личное мнение, подкрепленное популярностью и доверием аудитории, позволяет формировать новые взгляды и освещать патриотизм с необычных сторон. Влияние блогеров способствует

распространению идей, таких как социальная ответственность, культурное наследие и активное гражданское участие.

Интернет-платформы часто способствуют усилению определенных тем через алгоритмы, настраивая ленту новостей под интересы пользователей. Патриотический контент, получающий интенсивный отклик аудитории, становится видимым в поисковых агрегаторах для большего числа пользователей. Это способствует не только его быстрому распространению, но и поддержанию общей атмосферы патриотизма в определенных группах, а также на уровне широкой аудитории.

В патриотическом контенте можно выделить общие темы и нарративы, которые повторяются в различных постах и публикациях. Часто встречаются темы исторической памяти, защиты культурных ценностей, национального суверенитета, а также подчеркивается роль государства в создании условий для процветания нации. Повторяющиеся нарративы о прошлом и настоящем, связаны с идеями преодоления трудностей, стойкости и национальной гордости. Эти темы актуализируются в контексте современных событий и укрепляют патриотический дискурс.

Таким образом, патриотические семантические и визуальные паттерны создают стабильные и узнаваемые элементы медийного дискурса, через которые идеи национальной идентичности и солидарности не только поддерживаются, но и распространяются, приобретая новые формы, адаптированные под язык и культуру онлайн-среды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бирюкова Ю.В. Новые медиа как современная коммуникационная среда для взаимодействия СМИ и аудитории / Ю.В. Бирюкова, Э.А. Новгородова, Е.Г. Кичкина // Международный научно-исследовательский журнал [Электронный источник]. – 2021. – №2 (104). doi: 10.23670/IRJ.2021.103.2.057 – Режим доступа: <https://research-journal.org/archive/2-104-2021-february/novye-media-kak-sovremennaya-kommunikacionnaya-sreda-dlya-vzaimodejstviya-smi-i-auditorii> (дата обращения: 23.01.2025).
2. Бирюлин И.В. О роли новых медиа в трансформации информационного пространства России / И.В. Бирюлин, Ю.В. Сорокина // Вестник СГЮА. – 2020. – №4 (135). – С. 191–199.
3. Гуссерль Эдмунд. Картезианские размышления / Пер. с нем. Д.В. Складнева. – СПб. : Наука: Ювента, 1998. – 315 с.
4. Денисова И.Н. Социальные сети как источник информации в журналистских расследованиях / И.Н. Денисова // Меди@льманах. – 2022. – №4 (111). – С. 38–46.
5. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда; Метод социологии / Э. Дюркгейм [Пер. с фр.]; Изд. подгот. А.Б. Гофман; [Примеч. В.В. Сапова]. – М. : Наука, 1991. – 572 с.
6. Жовтун Д.Т. Подходы к научному определению патриотизма / Д.Т. Жовтун, В.И. Меркушин // Социология власти. – 2006. – №1. – С. 112–124.
7. Кузьмин А.В. Патриотизм и антипатриотизм как диалектические противоположности / А.В. Кузьмин, Ю.Н. Трифонов // Ученые записки Тамбовского отделения РoCMY. – 2018. – №10. – С. 150–160.
8. Латышевский С.И. Роль патриотизма в современной идеологии России / С.И. Латышевский // Теории и проблемы политических исследований. – 2017. – Том 6. № 3А. – С. 208–216.
9. Мозговой В.И. Причины и последствия языковых манипуляций с понятием «патриотизм» и критерии его разграничения с национализмом / В.И. Мозговой // Неофилология. – 2024. – №2 (38). – С. 282–293.
10. Павлова Е.Л. Феномен патриотизма в России: смысл, создаваемый заново / Е.Л. Павлова // Kant. – 2023. – №3 (48). – С. 148–155.
11. Парсонс Т. Система современных обществ / Т. Парсонс ; пер. с англ. Л.А. Седова и А.Д. Ковалева ; науч. ред. пер. М.С. Ковалева. – М. : Аспект Пресс, 1998. – 269 с.
12. Сивкова Н.И. Традиционные СМИ и новые медиа как источник новостей / Н.И. Сивкова, А.Н. Новгородцева // Культура и природа политической власти: теория и практика : сборник научных трудов. – Екатеринбург: УрГПУ, 2023. – С. 277–281.
13. Слышкин Г.Г. «Яжмать»: от пейоративизации концепта к системным изменениям в языке, концептосфере и коммуникации / Г.Г. Слышкин, Е.Д. Смирнова // Современная лингвоаксиология: Россия

– Кыргызстан в научном диалоге. – М. : Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, 2023. С. 261–281.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

14. 8 февраля в библиотеке состоялся очередной маршрут выходного дня "Российский воин бережет родной страны покой и славу" // ВКонтакте [Электронный ресурс]. – 8 февраля 2024 года. – Режим доступа: https://vk.com/wall-87351097_7667 (дата обращения 25.12.2025).
15. Алешковский А. И неоднозначности псто // А. Алешковский // ВКонтакте [Электронный ресурс]. – 8 февраля 2025 года. – Режим доступа: https://vk.com/wall255196726_6594 (дата обращения 08.02.2025).
16. Более 3 тысяч активистов почтили память героев Сталинградской битвы в Москве / СМИ Сейчас | Волосово | ЛО // ВКонтакте [Электронный ресурс]. – 3 февраля 2025 года. – Режим доступа: https://vk.com/wall-185773667_15661 (дата обращения 08.02.2025).
17. Борисов А. Потрясающе верная статья! / А. Борисов // ВКонтакте [Электронный ресурс]. – 8 февраля 2025 года. – Режим доступа: https://vk.com/wall234108529_54 (дата обращения 10.02.2025).
18. В рамках Всероссийского проекта "Классные встречи" от Движения Первых / Движение Первых | Баганский район // ВКонтакте [Электронный ресурс]. – 8 февраля 2025 года. – Режим доступа: https://vk.com/wall-218185232_4591 (дата обращения 10.02.2025).
19. В СДК с. Балтика в рамках патриотического часа прошла беседа о мужестве и героизме наших солдат / Сельское поселение Балтийский сельсовет // ВКонтакте [Электронный ресурс]. – 28 января 2025 года. – Режим доступа: https://vk.com/wall-217341640_1144. (дата обращения 01.02.2025).
20. Во-первых, это - красиво: ЗРК "Тор-М1" охотится на вражеские дроны. // Вежливые Люди / Армия / Россия / СВО // ВКонтакте [Электронный ресурс]. – 8 февраля 2025 года. – Режим доступа: https://vk.com/wall-79798470_2657135 (дата обращения 08.02.2025).
21. Глущенко Д. Европейское единство и великие замещения // Д. Глущенко // ВКонтакте [Электронный ресурс]. – 8 февраля 2025 года. – Режим доступа: https://vk.com/wall34897327_6976 (дата обращения 08.02.2025).
22. Зеленев А. Я думаю, России все-таки нужна национальная идеология / А. Зеленев // ВКонтакте [Электронный ресурс]. 8 февраля 2025 года. – Режим доступа: https://vk.com/wall385843303_1429 (дата обращения 08.02.2025).
23. Лукьянова А. Аудитория социальных медиа / А. Лукьянова // Исследовательская компания Mediascope [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mediascope.net/upload/iblock/438/37qf2vk4di1n4ncguevk3mufyzb1lqfx/Аудитория_социальных_медиа_Mediascope.pdf (дата обращения: 10.11.2024)
24. Мы помним, мы гордимся / Вести-Таймыр // ВКонтакте [Электронный ресурс]. 5 февраля 2025 года. – Режим доступа: https://vk.com/wall-223566103_8924 (дата обращения 08.02.2025).
25. Наш флаг – это не просто три цвета, это символ единства, силы и надежды / МОУ ВЦО №1 Детский сад №5 "Светлячок" // ВКонтакте [Электронный ресурс]. – 22 августа 2024 года. – Режим доступа: https://vk.com/wall-204555360_8443 (дата обращения 25.12.2025).
26. Наших ребят убивают! / Благотворительный фонд ПОБЕДА ЗА НАМИ // ВКонтакте [Электронный ресурс]. -м8 февраля 2025 года. – Режим доступа: https://vk.com/wall-113437040_61497 (дата обращения 10.02.2025).
27. Патриотизм: мониторинг // ВЦИОМ Новости [Электронный ресурс]. – 11 апреля 2023. – Режим доступа: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskie-obzory/patriotizm-monitoring> (дата обращения: 25.01.2025).
28. Пыррко С. С Днём народного единства! / С. Пыррко // ВКонтакте [Электронный ресурс]. 4 ноября 2024 года. – Режим доступа: https://vk.com/wall864528942_451 (дата обращения 25.12.2025).
29. Российский ракетный комплекс "Искандер-1000" – угроза Европе / ! ---- Космонавтика и Космос ---- ! // ВКонтакте [Электронный ресурс]. – 6 февраля 2025 года. – Режим доступа: https://vk.com/wall-4497038_175333 (дата обращения 07.02.2025).
30. Сегодня в МКОУ «Курушская СОШ №2 им Я. С. Аскандарова» прошла еженедельная линейка / МКОУ «Курушская СОШ №2 им Я. С. Аскандарова» // ВКонтакте [Электронный ресурс]. 11 ноября 2024 года. – Режим доступа: https://vk.com/wall-216864229_1072 (дата обращения 25.12.2025).
31. Стало доброй традицией в Дни Воинской Славы проводить в нашей патриотической зоне танцевальный флэшмоб / Центр детских инициатив | Хохольский лицей // ВКонтакте [Электронный ресурс]. 3 февраля 2025 года. – Режим доступа: https://vk.com/wall-220279635_846 (дата обращения 08.02.2025).

32. Страна начала серийный выпуск новейших ракет "Вихрь-1" для ударных вертолётов / ВОЕННЫЕ СВОДКИ ★ АРМИЯ РОССИИ ★ ЧВК // ВКонтакте [Электронный ресурс]. 8 февраля 2025 года. – Режим доступа: https://vk.com/wall-72627612_411250 (дата обращения 08.02.2025).
33. Фурмановский СДК / МАУ Нестеровский РЦК // ВКонтакте [Электронный ресурс]. 8 февраля 2025 года. – Режим доступа: https://vk.com/wall-206361171_5400 (дата обращения 10.02.2025).
34. Юнармейцы - будущее России / Газета "Заря" Кромской район // ВКонтакте [Электронный ресурс]. 8 февраля 2025 года. – Режим доступа: https://vk.com/wall-207146544_10817 (Дата обращения 08.02.2025).
35. Яндекс Вордстат [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://wordstat.yandex.ru/?region=all&view=graph&words=мы%20русские%20с%20нами%20Бог> (дата обращения: 25.12.2024).
36. #russia / TikTok hashtags // TikTok [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tiktokhashtags.com/hashtag/russia/> (дата обращения: 12.12.2024).

REFERENCES

1. Biryukova Yu.V., Novgorodova E.A. & Kichkina E.G. (2021). Novy`e media kak sovremennaya kommunikacionnaya sreda dlya vzaimodejstviya SMI i auditorii [New media as a modern communication environment for interaction between mass media and its audience. *Mezhdunarodny`j nauchno-issledovatel'skij zhurnal [International Scientific Research Journal]*, 2(104). <https://doi.org/10.23670/IRJ.2021.103.2.057> (in Russian).
2. Biryulin I.V. & Sorokina Yu.V. (2020). O roli novy`x media v transformacii informacionnogo prostranstva Rossii [The role of new media in the transformation of the Russian information space]. *Vestnik Saratovskoj gosudarstvennoj yuridicheskoj akademii [Bulletin of the Saratov State Law Academy]*, 4 (135), 191–199. doi: 10.24411/2227-7315-2020-10117 (in Russian).
3. Gusserl` E` (1998). *Kartezianskie razmy`shleniya [Cartesian reflections]*. SPb: Nauka (in Russian).
4. Denisova I.N. (2022). Social`ny`e seti kak istochnik informacii v zhurnalistskix rassledovaniyax [Social networks as a source of information in investigative journalism]. *Medi@l`manax*, 4 (111), 38–46. doi: 10.30547/medi@lmanax.4.2022.3846 (in Russian).
5. Durkheim E` (1991). *Orazdelenii obshhestvennogo truda. Metod sociologii [On the division of social labor. The method of sociology]*. Moscow (in Russian).
6. Zhovtun D.T., & Merkushev V.I. (2006). Podxody` k nauchnomu opredeleniyu patriotizma. [Approaches to the scientific definition of patriotism]. *Sociologiya vlasti [Sociology of Power]*, (1), 112–124 (in Russian).
7. Kuz`min A.V., & Trifonov Yu.N. (2018). Patriotizm i antipatriotizm kak dialekticheskie protivopolozhnosti [Patriotism and antipatriotism as dialectical opposites.]. *Ucheny`e zapiski Tambovskogo otdeleniya RoSMU [Scientific Notes of the Tambov Branch of RoSMU]*, (10), 150–160 (in Russian).
8. Laty`shevskij S.I. (2017) Rol` patriotizma v sovremennoj ideologii Rossii [The role of patriotism in modern ideology of Russia]. *Teorii i problemy` politicheskix issledovanij [Theories and problems of political research]*. Vol. 6, № 3A, 208–216 (in Russian).
9. Mozgovoj V.I. (2024). Prichiny` i posledstviya yazy`kovy`x manipulacij s ponyatiem «patriotizm» i kriterii ego razgranicheniya s nacionalizmom [Causes and consequences of linguistic manipulation of the concept of "patriotism" and criteria for its differentiation from nationalism]. *Neofilologiya [Neophilology]*, 10, 2 (38), 282–293. doi: 10.20310/2587-6953-2024-10-2-282-293 (in Russian).
10. Pavlova E.L. (2023). Fenomen patriotizma v Rossii: smy`sl, sozdavaemy`j zanovo [The phenomenon of patriotism in Russia: a meaning being created anew]. *KANT*, 3 (48), 148–155. doi: 10.24923/2222-243X.2023-48.25 (in Russian).
11. Parsons T. (1998) *Sistema sovremenny`x obshhestv [The system of modern societies]*. Moscow: Aspekt-Press (in Russian).
12. Sivkova N.I. (2023) Tradicionny`e SMI i novy`e media kak istochnik novostej [Traditional Media and New Media as a Source of News]. *Kul`tura i priroda politicheskoy vlasti: teoriya i praktika : sbornik nauchny`x trudov [Culture and the nature of political power: theory and practice : a collection of scientific papers]*. Ekaterinburg: UrGPU, 277–281 (in Russian).
13. Slyshkin G.G., Smirnova E.D. (2023). "Yazhmat": ot pejorativizacii koncepta k sistemnym izmeneniyam v yazyke, konceptosfere i kommunikacii ["Yazhmat": from the pejorativization of a concept to systemic changes in language, the conceptual sphere and communication]. Moscow: Gosudarstvennyj institut russkogo yazyka im. A.S. Pushkina [Pushkin State Russian Language Institute], 261–281 (in Russian).

Поступила в редакцию 10.02.2025 г.

SEMANTIC AND VISUAL PATTERNS OF PATRIOTISM IN SOCIAL NETWORKS AND MEDIA PLATFORMS

A.A. Sorokin

The article examines the transformation of patriotic discourse in the digital space. The author analyzes how social networks and media platforms contribute to the formation of patriotic sentiments using specific semantic constructions and visual symbols. The research is based on examples of content including state symbols, quotes from historical figures, as well as popular slogans and hashtags. The paper highlights key patterns of patriotic discourse, such as the binary opposition of «friends» and «strangers», the use of emotionally tinged vocabulary, as well as the dissemination of patriotic content through viral mechanisms, including memes and flash mobs. The author emphasizes that modern media allow not only to broadcast the official ideology, but also to form alternative interpretations of patriotism, creating various social groups and communities. The findings of the study demonstrate that the digital environment not only enhances patriotic narratives, but also changes their perception through new communication tools. This is confirmed by statistical data on user engagement, the growth of patriotic rhetoric, and changes in the mechanisms for distributing patriotic content.

Keywords: patriotism, social networks, new media, blogs, semantic patterns, online environment, national idea, historical memory, media discourse.

Сорокин Андрей Александрович

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Москва, Российская Федерация.

Эксперт научно-исследовательской лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия».

ORCID: 0000-0002-2432-4179.

E-mail: andsorokin@mail.ru.

Sorokin Andrey Alexandrovich

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russian Federation.

Expert of the Scientific Research Laboratory «Linguistic Security and Psychology of Information Impact»

ORCID: 0000-0002-2432-4179.

E-mail: andsorokin@mail.ru.